

TOKARLIK-REVOLVER STANOKLARI VA ULARNING TUZILISHI

Talaba Anvarjonov Diyorbek

Andijon davlat texnikasi instituti

doi.org/10.5281/zenodo.15447876

Tokarlik-revolver stanoklari seriyali ishlab chiqarishda chiviq tipidagi yoki ayrim zagotovkalardan diametri va uzunligi uncha katta bo'lmagan detallarni tayyorlash uchun xizmat qiladi. Bu stanoklar universalmtokarlik stanogidagi orqa babka o'miga revolver kallagiga ega bo'lib, kesuvchi asboblari (keskich, parma, zenker, razvyortka va boshqalar) kallakning o'yiqlariga mahkamlanadi.

Revolver kallagi burilish o'qining joylashishi bo'yicha ikki turdagi stanoklar bo'ladi:

1) Revolver kallagi vertikal o'q atrofida buriladigan stanoklar; bu stanoklarda revolver supportidan tashqari tokarlik stanogidagidek oddiy support ham bo'lib, bo'ylama va ko'ndalang surishlarga ega. 6 pozitsiyali revolver kallagi bir vaqtning o'zida bo'ylama va revolver supportlarga o'rnatilgan asboblari ishlov berishda qatnashishi mashina vaqti (f_0).ning qisqarishiga olib kelib, ish unumdorligi ortadi. Chiviq zagotovkalar sanga tipidagi qisqichlar yordamida, donali zagotovkalar esa patron yoki maxsus qisuvchi moslamalar yordamida mahkamlanadi. Bu tipdagi stanoklarning modellari:

2) Revolver kallagi gorizontaal o'q atrofida buriladigan stanoklar bu stanoklarda revolver supporti revolver kallagi bilan birga bo'ylama surish harakatini ham oladi; shuning uchun bu stanoklarda oddiy supportga zarurat qolmaydi. Bu tipdagi stanoklar universal tokarlikrevolver stanoklari hisoblanadi. Surish qutisidan harakat support mexanizmiga yurgizish valilari orqali uzatiladi.

Bu tipdagi stanoklarning modellari: 1336M, 1A341. 1A341 modeli universal tokarlik-revolver stanogida ko'p asboblari sozlashni bajarish mumkin. Stanok komandoapparat deb ataluvchi boshqarish uzelliga ega bo'lib, shpindelning aylanish chastotalarini avtomatik tarzda tanlash, revolver kallagini zarur bo'lgan pozitsiyaga burish va uni surish harakatlarini cheklash kabi operatsiyalarni amalga oshiradi.

Bundan tashqari stanokda chiviqni surish va qisish uchun gidravlik mexanizm, konussimon yuzalarga ishlov berish uchun kopir lineykasi, rezba kesish moslamasi bor.

Bu stanokning texnik xarakteristikasi quyidagicha:

1. Chiviqning maksimal diametri, mm 40
2. Patronga oʻrnatiladigan zagotovkaning maksimal diametri, mm 400
3. Shpindelning aylanish chastotalari chegarasi, ayl/min 60-2000
4. Revolver kallagi boʻylama surishlari chegarasi, mm/ayl 0,05-1,6
5. Revolver kallagi doiraviy surishlar chegarasi, mm/ayl 0,03-0,48
6. Revolver kallagidagi oʻyiqchalar (pozitsiyalar) soni 16
7. Bosh harakat elektr dvigateli quvati, kW 4.5

Koʻp keskichli stanoklar. Tokarlik yarim avtomatlari va avtomatlari

Koʻp keskichli tokarlik stanoklari seriyali va keng kolamli ishlab chiqarish sharoitida pogʻonali valiklar, tishli gʻildiraklar bloklari va shunga oʻxshash detallarni tayyorlash uchun moljallangan. Bu stanoklar ikki va undan ortiq supportga ega boʻlib, supportlarning har birida bir necha bir vaqtda ishga tushuvchi keskichlar oʻrnatilgan. Oldingi support boʻylama sh va koʻndalang sk, orqa support esa faqat koʻndalang 5k surishlarga ega. Mashina vaqtining qisqarishi tufayli ish unumdorligi ortadi. Bir vaqtda bir necha keskichlar yordamida qirindi katta kesimli qilib olinishi sababli stanokning yuqori bikirligi taʼminlangan boʻladi. Koʻp keskichli stanoklar yarim avtomatik sikl boʻyicha ishlaydi.

Avtomat-stanokda texnologik siklni bajarish, shuningdek tayyor boʻlgan detalni boʻshatib olish va yangi zagotovkani oʻrnatib mahkamlash uchun zarur boʻlgan barcha asosiy va yordamchi harakatlar avtomatlashtirilgandir. Yarim avtomat-stanokda bir zagotovkani ishlash siklini tashkil etuvchi barcha asosiy va yordamchi harakatlar avtomatlashtirilgan. Detalning ishlovi tugagandan soʻng yarim avtomat toʻxtatilib, ishchi detalni boʻshatib oladi, yangi zagotovkani oʻrnatadi va stanokni qaytadan ishga tushiradi. Tokarlik avtomatik stanoklari bir va koʻp shpindelli boʻladi. Zamonaviy bir shpindelli avtomatlarda 3-60 mm, koʻp shpindelli avtomatlarda esa 15-125 mm li

chiviqlardan detallar tayyorlanadi. Avtomat tipini tanlash ishlab chiqarishning hajmi (seriyaliligi)ga, ishlov berish aniqligiga, shuningdek iqtisodiy jihatlarga bog'liqdir. Tokarlik avtomatlarida stanokning aniqligi, ishlov turi va qo'llaniladigan kesuvchi asbobga qarab detallarga 8...13 kвалitetlar va yuza tozaligi 160 mkm dan Ra—2 mkm oraliqda ishlov berish mumkin.

Zagotovka sifatida avtomatik tokarlik stanoklarida chiviq (прыжок)lar, donali zagotovkalar va diametri 12 mm gacha bo'lgan simlar olinadi. Shpindellarning joylashishi bo'yicha gorizonta va vertikal, bajaradigan operatsiyalari bo'yicha bir shpindelli avtomatlar shakldor-kesib tushiruvchi, shakldor-bo'ylama yo'nish va tokarlik-revolver turlariga bo'linadi. Shakldor-kesib tushirish avtomatlari 0,3-25 mm li kalta shakldor detallarga ishlov berish uchun mo'ljallangan. Zagotovka shpindelda sangali qisqich yordamida mahkamlanadi. Stanokda 2 dan 4 tagacha support bo'lib,

ularning shakldor va kesib tushiruvchi keskichlari faqat ko'ndalang yo'nalishda harakatlanadi (10.7-rasm). Shakldor-bo'ylama yo'nish avtomatlari kichik diametrli uzun detallar uchun mo'ljallangan. Avtomatda 4-5 ta ko'ndalang support bo'lib, ular alohida kulachoklardan ko'ndalang surish harakati olib zagotovka atrofida joylashtirilgan boladi. Tokarlik-revolver avtomatlari keng tarqalgan bo'lib, murakkab shaklli detallarga bir necha xil kesuvchi asboblarda yordamida ishlov berishga mo'ljallangan. Zagotovka sifatida asosan kalibrlangan chiviqlar olinadi.

Ba'zan maxsus yuklash qurilmasi vositasida donali zagotovkalar- ga ham ishlov beriladi. Ko'pchilik operatsiyalar bu avtomatlarda shpindelning chap aylanishida yuqori tezliklarda, rezba ochish, teshiklarni razvyortkalash kabi operatsiyalar esa, shpindelning o'ng aylanishida past tezliklarida bajariladi. 1E140II modeli bir shpindelli tokarlik-revolver avtomatining texnik xarakteristikasi: ishlov o'tadigan chiviqning maksimal diametri 40 mm; shpindelning chap aylanishlari chastotasi 80.... 2500 min⁻¹; shpindelning o'ng aylanishlari chastotasi 40 ... 315 min⁻¹; qirqiladigan (ochiladigan) rezbaning maksimal diametri M24 revolver kallagining eng katta surilish masofasi 100 mm.

Avtomat ikkita ko'ndalang va bo'ylama joylashgan taqsimlovchi valga ega va ular har sikl (detaining tayyor bo'lish vaqti) mobaynida 1 marta to'la aylanadi. Ko'p shpindelli avtomatlardan 1B265 modeli asosida yaratilgan gorizontall tipdagi ketma-ket harakatga tushiriladigan 4-(1B265-4K), 6-(1B265-6K) va 8-(1B265-8K) shpindelli avtomatlar ko'p uchraydi.

Ulardan B265-6K modeli olti shpindelli avtomat kalibrlangan chiviq yoki trubadan ko'p seriyali va keng ko'lamli ishlab chiqarish sharoitida keng qo'llaniladi. Bu avtomatning texnik xarakteristikasi quyidagicha:

Chiviqning eng katta diametri 65 mm; shpindel 73... 1065 min¹ oralig'ida 29 aylanish chastotasiga ega; ko'ndalang supportlar soni 6 ta; bitta bo'ylama supporti bor. Detal olti pozitsiyada ketma-ket ishlov o'tadi. Shpindel bloki taqsimlash vali va besh ariqchali malta kresti mexanizmi vositasida buriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1.И. В. Перегудов, А Х- Хошимов ва боищ. Автоматлаштирилган корхона станоклари,—Т.: Узбекистан, 1999.
2. Грановский Г.И. и др. Резание металлов: Учебник для машиностр. и приборостр. спец. вузов.-М.: Высш. шк., 1985.
3. Технология обработки конструкционных материалов: Учебник для машиностр. спец. вузов. Под ред. П.Г. Петрухи.—М.: Высш. шк., 1991.
4. Бобров В.Ф. Основы теории резания, Машиностроение, 1975.
5. Армарего И. Дж. Обработка металлов резанием. Перевод с англ.—М., 1977